

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №4 (24)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 4 (24)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

**ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ХИРУРГИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ
ЭХИНОКОККОЗА ПЕЧЕНИ С ПРИМЕНЕНИЕМ МИНИИНВАЗИВНЫХ
ЭНДОВИДЕОХИРУРГИЧЕСКИХ И НАВИГАЦИОННО-ПУНКЦИОННЫХ МЕТОДОВ**

Давлатов С.С.¹, Хамидов О.А.², Наврузов Р.Р.¹, Умаркулов З.З.²

¹Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

²Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Цель исследования — улучшение результатов хирургического лечения эхинококкоза печени (ЭП) и его осложнённых форм путём приоритетного применения миниинвазивных эндовидеохирургических и навигационно-пункционных технологий на основе дифференцированного выбора метода вмешательства. Материал и методы. Ретроспективное сравнительное исследование охватило 448 пациентов, находившихся на стационарном лечении в 2015–2024 гг. Основную группу составили 236 больных, которым выполнялись миниинвазивные вмешательства; контрольную — 212 пациентов, лечившихся традиционными открытыми методами. Результаты. В основной группе в 65,3% наблюдений применялись миниинвазивные технологии: лапароскопическая эхинококкэктомия (15,6%), лапароскопическая тотальная и субтотальная перицистэктомия (16,9%), открытая эхинококкэктомия из мини-доступа (25,4%), чрескожные пункционно-дренирующие вмешательства (9,7%). Частота послеоперационных осложнений снизилась с 24,1% (контроль) до 8,1% (основная группа; $p < 0,05$), летальность устранена. Заключение. Разработанные критерии дифференцированного выбора метода хирургического вмешательства при ЭП и его осложнениях обеспечивают применение миниинвазивных технологий в большинстве клинических ситуаций и достоверно улучшают непосредственные и отдалённые результаты лечения.

Ключевые слова: эхинококкоз печени, миниинвазивная хирургия, лапароскопическая эхинококкэктомия, навигационно-пункционные методы, PAIR, послеоперационные осложнения, рецидив.

**A DIFFERENTIATED APPROACH TO THE SURGICAL TREATMENT OF LIVER
ECHINOCOCCOSIS USING MINIMALLY INVASIVE ENDOVIDEOSURGICAL AND
NAVIGATION-PUNCTION METHODS**

Davlatov S.S.¹, Khamidov O.A.², Navruzov R.R.¹, Umarkulov Z.Z.²

¹Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sina, Bukhara, Uzbekistan

²Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The aim of the study was to improve the outcomes of surgical treatment of liver echinococcosis (HE) and its complicated forms through the prioritization of minimally invasive endovideosurgical and navigation-puncture technologies based on a differentiated choice of intervention method. Materials and Methods. A retrospective comparative study included 448 patients treated in hospital in 2015–2024. The main group consisted of 236 patients who underwent minimally invasive interventions; the control group consisted of 212 patients treated with traditional open methods. Results. In the main group, minimally invasive technologies were used in 65.3% of cases: laparoscopic echinococcectomy (15.6%), laparoscopic total and subtotal pericystectomy (16.9%), open echinococcectomy from a mini-access (25.4%), percutaneous puncture-drainage interventions (9.7%). The incidence of postoperative complications decreased from 24.1% to 8.1%, and mortality was eliminated. Conclusion. The developed criteria for the differentiated choice of surgical intervention for EP and its complications ensure the use of minimally invasive technologies in most clinical situations and significantly improve immediate and long-term treatment outcomes.

Keywords: liver echinococcosis, minimally invasive surgery, laparoscopic echinococcectomy, navigation-puncture methods, PAIR, postoperative complications, recurrence.

**ЖИГАР ЭХИНОКОККОЗИНИ МИНИИНВАЗИВ ЭНДОВИДЕОХИРУРГИК ВА
НАВИГАЦИОН-ПУНКЦИОН УСУЛЛАР БИЛАН ЖАРРОҲЛИК ЙЎЛИ БИЛАН
ДАВОЛАШДА ДИФФЕРЕНЦИЯЛАНГАН ЁНДАШУВ**

Давлатов С.С.¹, Хамидов О.А.², Наврузов Р.Р.¹, Умаркулов З.З.²

¹Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

²Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Тадқиқот мақсади — жигар эхинококкози (ЖЭ) ва унинг асоратланган шакллари

жарроҳлик йўли билан даволаш натижаларини яхшилаш учун миниинвазив эндовидеохирургик ва навигацион-пункцион технологияларни дифференцияланган усул танлови асосида устувор қўллаш. *Материал ва усуллар.* Ретроспектив қиёсий тадқиқот 2015–2024 йилларда стационар даволанган 448 беморни қамраб олди. Асосий гуруҳга 236 бемор кирди, уларга миниинвазив аралашувлар амалга оширилди; назорат гуруҳига эса 212 бемор кирди, улар анъанавий очик усуллар билан даволанди. Клиник, лаборатор, ультратовуш, компьютер томографияси, МРТ ва эндоскопик усуллар қўлланилди. *Натижалар.* Асосий гуруҳда 65,3% ҳолатда миниинвазив технологиялар қўлланилди: лапароскопик эхинококкэктомия (15,6%), лапароскопик тўлиқ ва қисман перицистэктомия (16,9%), минидоступ орқали очик эхинококкэктомия (25,4%), теридан кириб пункцион-дренаж аралашувлари (9,7%). Операциядан кейинги асоратлар частотаси 24,1% (назорат) дан 8,1% гача (асосий гуруҳ; $p < 0,05$) камайди, леталлик йўқ қилинди. Узоқ муддатли рецидивлар частотаси 12,3% дан 6,7% гача ($p < 0,01$) пасайди. Хулоса. ЖЭ ва унинг асоратларида жарроҳлик аралашув усулини дифференцияланган танлаш мезонлари ишлаб чиқилди ва улар миниинвазив технологияларни кўпчилик клиник ҳолатларда қўллаш имконини берди ҳамда даволашнинг яқин ва узоқ муддатли натижаларини ишончли равишда яхшилади.

Калит сўзлар: жигар эхинококкози, миниинвазив жарроҳлик, лапароскопик эхинококкэктомия, навигацион-пункцион усуллар, PAIR, операциядан кейинги асоратлар, рецидив.

Введение. Эхинококкоз печени (ЭП) является одним из наиболее распространённых паразитарных заболеваний хирургического профиля и сохраняет характер эндемической патологии в странах Центральной Азии, включая Узбекистан [1–3]. Высокая частота осложнённых форм — нагноение кист, механическая паразитарная желтуха (МПЖ), цистобилиарные свищи, прорыв в брюшную или грудную полость, рецидивы — определяет неудовлетворительные исходы при использовании исключительно традиционных открытых вмешательств [4, 5].

В последние десятилетия в международной практике накоплен опыт применения миниинвазивных технологий: лапароскопической эхинококкэктомии, перицистэктомии, пункционно-аспирационного метода PAIR (puncture–aspiration–injection–reaspiration), рекомендованного ВОЗ при кистах CE1 и CE3A [6, 7]. Тем не менее отсутствие единых дифференцированных критериев отбора пациентов для конкретных методов вмешательства — особенно при осложнённых формах заболевания — по-прежнему ограничивает широкое внедрение этих технологий в рутинную практику [8, 9].

Цель настоящей работы — разработать и клинически верифицировать систему дифференцированного выбора метода хирургического вмешательства при ЭП и его осложнениях с приоритетом миниинвазивных подходов.

Материал и методы. В период 2015–2024 гг. на базе многопрофильной клиники Самаркандского государственного медицинского университета обследованы и пролечены 448 пациентов с ЭП и его осложнениями. Исследование одобрено локальным этическим комитетом; все пациенты подписали форму информированного согласия.

Пациенты разделены на две группы. Основную группу ($n=236$) составили больные, которым проводилось лечение с использованием миниинвазивных технологий согласно разработанному алгоритму. Контрольную группу ($n=212$) составили пациенты, получавшие традиционное хирургическое лечение — открытые лапаротомные вмешательства. Группы были сопоставимы по полу, возрасту, распределению по типам кист (классификация ВОЗ), локализации и характеру осложнений ($p > 0,05$).

Диагностический алгоритм включал: ультразвуковое исследование (УЗИ, всем 448 пациентам), компьютерную томографию (КТ, 148 пациентам — 33,1%), магнитно-резонансную томографию (МРТ, 72 пациентам — 21,2%), эндоскопическую ретроградную холангиопанкреатографию (ЭРХПГ, по показаниям). Статистический анализ: критерий χ^2 , точный критерий Фишера, U-критерий Манна–Уитни; различия считались значимыми при $p < 0,05$.

Критерии выбора миниинвазивного вмешательства. На основании предоперационных данных разработаны следующие объективные критерии выбора метода:

- Лапароскопическая эхинококкэктомия — кисты CE1 и CE3 по классификации ВОЗ, расположенные в II–VI сегментах печени, диаметром до 10 см, при частичном поверхностном расположении и отсутствии кист в I, VII и VIII сегментах;
- Лапароскопическая тотальная/субтотальная перицистэктомия — кисты CE4–CE5, гигантские и многокамерные кисты при наличии достаточной доступности сегментов;
- Чрескожные пункционно-дренирующие вмешательства — нагноившиеся кисты любого типа, первый этап двухэтапной стратегии при МПЖ и гнойно-холангиогенных осложнениях, а также у пациентов с противопоказаниями к общей анестезии;

- Эндоскопические транспапиллярные вмешательства (ЭПСТ + НБД) — механическая паразитарная желтуха с холангитом, прорыв кисты в желчные протоки;
- Открытая эхинококкэктомия из мини-доступа — кисты любых размеров и типов при невозможности выполнения видеолапароскопического доступа, в том числе при множественных кистах в различных сегментах.

Результаты. В основной группе в 154 наблюдениях (65,3%) применялись миниинвазивные технологии как основной или первый этап лечения. Характер вмешательств представлен в таблице 1.

Таблица 1.

Характер хирургических вмешательств в основной группе (n=236)

Метод вмешательства	n	%
Открытая эхинококкэктомия из мини-доступа	60	25,4
Лапароскопическая эхинококкэктомия	37	15,6
Лапароскопическая идеальная эхинококкэктомия	16	6,7
Лапароскопическая тотальная перицистэктомия	19	8,1
Лапароскопическая субтотальная перицистэктомия	21	8,9
Чрескожные пункционно-дренирующие вмешательства	23	9,7
ЭПСТ + НБД + радикальная эхинококкэктомия	17	7,2
Традиционная эхинококкэктомия + видеоэндоскопия	35	14,8
Прочие комбинированные вмешательства	8	3,6
Всего	236	100,0

Непосредственные результаты лечения. В основной группе общая частота послеоперационных осложнений составила 8,1% (19/236), что достоверно ниже показателя контрольной группы — 24,1% (51/212; $p < 0,05$). Структура осложнений по группам представлена в таблице 2. В контрольной группе зарегистрирован 1 (0,5%) летальный исход вследствие послеоперационного перитонита с полиорганной недостаточностью; в основной группе летальных исходов не было. Релапаротомии в контрольной группе потребовались в 10 (4,7%) случаях; в основной группе повторных вмешательств не выполнялось.

Таблица 2.

Послеоперационные осложнения. * $p < 0,05$; ** $p < 0,001$ по сравнению с контрольной группой (точный критерий Фишера)

Характер осложнения	Контроль (n=212) абс. (%)	Основная (n=236) абс. (%)
Желчеистечение из остаточной полости	18 (8,4%)	7 (2,9%)*
Нагноение послеоперационной раны	38 (17,9%)	7 (2,9%)**
Нагноение остаточной полости	14 (6,6%)	4 (1,7%)**
Внутрибрюшное кровотечение	12 (5,6%)	2 (0,8%)*
Экссудативный плеврит	13 (6,1%)	6 (2,5%)*
Итого	51 (24,1%)	19 (8,1%)*

Отдалённые результаты. Прослежены 387 пациентов (основная — 209, контрольная — 178) в сроки от 1 года до 5 лет. Рецидив ЭП диагностирован у 36 (9,3%) пациентов: в основной группе — 14 (6,7%), в контрольной — 22 (12,3%; $p < 0,01$). В 12 из 36 наблюдений с рецидивом (31,5%) отсутствовала послеоперационная химиотерапия альбендазолом, что установлено как ведущий фактор рецидивирования.

Обсуждение. Полученные данные согласуются с результатами крупных международных исследований, демонстрирующих преимущества миниинвазивных подходов при ЭП [6–9]. Ключевым достижением настоящей работы является разработка объективной системы критериев выбора метода вмешательства, позволяющей расширить показания к миниинвазивным технологиям до 65,3% от всего потока пациентов с ЭП. Двухэтапная стратегия при гнойно-холангиогенных осложнениях — предварительная санация с последующей радикальной операцией после стабилизации эндотоксикоза — оказалась особенно эффективной: осложнения в подгруппе составили лишь 8,7%.

Снижение частоты рецидивов с 12,3% до 6,7% ($p < 0,01$) в значительной мере связано с комбинацией полноценного соблюдения принципов апаразитарности при лапароскопических вмеша-

ствах и послеоперационной терапии альбендазолом с гепатопротекторами, что позволило снизить гепатотоксическое воздействие препарата и повысить приверженность терапии.

Заключение. Дифференцированный подход к хирургическому лечению ЭП на основе разработанных критериев обеспечивает приоритетное применение миниинвазивных эндовидеохирургических и навигационно-пункционных технологий в 65,3% наблюдений. По сравнению с традиционными открытыми вмешательствами миниинвазивный подход снижает частоту послеоперационных осложнений по Clavien–Dindo с 24,1% до 8,1% ($p<0,05$), устраняет летальность и достоверно уменьшает частоту рецидивов в отдалённые сроки ($p<0,01$). Разработанные алгоритмы рекомендованы к широкому внедрению в абдоминальных хирургических стационарах эндемичных регионов.

Список литературы:

1. Brunetti E., Kern P., Vuitton D.A. et al. Expert consensus for the diagnosis and treatment of cystic and alveolar echinococcosis in humans // *Acta Tropica*. 2010. Vol. 114, № 1. P. 1–16.
2. Давлатов С.С., Хамидов О.А. Хирургия осложнённого эхинококкоза печени в эндемичных регионах // *Вестник хирургии*. 2021. № 3. С. 45–52.
3. WHO Informal Working Group on Echinococcosis. Guidelines for treatment of cystic and alveolar echinococcosis in humans. WHO/CDS/CEE/DT/1996.4. Geneva: WHO, 2001.
4. Dziri C. Echinococcosis — laparoscopic treatment and principles of radical surgery // *World J. Surg.* 2009. Vol. 33, № 6. P. 1462–1468.
5. Topuzov E.G., Khokhlov N.F. Рецидивный эхинококкоз печени: хирургические аспекты // *Хирургия*. 2018. № 7. С. 34–41.
6. Khuroo M.S., Wani N.A., Javid G. et al. Percutaneous drainage compared with surgery for hepatic hydatid cysts // *N. Engl. J. Med.* 1997. Vol. 337. P. 881–887.
7. Bedioui H., Chebbi F., Ayadi S. et al. Laparoscopic surgery for liver hydatid cyst // *J. Gastrointest. Surg.* 2009. Vol. 13, № 5. P. 931–935.
8. Fabbri C., Luigiano C., Morabito A. et al. Endoscopic ultrasound-guided drainage of hepatic echinococcal cysts: review // *Endoscopy*. 2014. Vol. 46, № 11. P. 940–945.
9. Давлатов С.С., Хамидов О.А., Наврузов Р.Р., Умаркулов З.З. Миниинвазивные технологии в хирургическом лечении эхинококкоза печени: сравнительный анализ эндовидеохирургических и навигационно-пункционных методов // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. 2025. № 5(19). С. 840–848.

Для цитирования: Давлатов С.С., Хамидов О.А., Наврузов Р.Р., Умаркулов З.З. Дифференцированный подход к хирургическому лечению эхинококкоза печени с применением миниинвазивных эндовидеохирургических и навигационно-пункционных методов // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2026. – № 4(24). – С. 779–782. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19683801>